

УДК 796.011.1

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/38>

М.В. Нагорная

г. Сургут, МАОУ ДО «Центр плавания “Дельфин”»

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ АКВААЭРОБИКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ 7–8 ЛЕТ

Аннотация. Статья посвящена изучению влияния аквааэробики на показатели физического развития и функционального состояния детей 7–8 лет. Основная форма организации физического воспитания в школе – урок физической культуры – не способна удовлетворить двигательную потребность детей младшего школьного возраста и обеспечить достижение необходимого уровня развития основных умений и навыков, которые так необходимы для решения конкретных двигательных задач при разнообразных условиях практической деятельности. Эффективно решать эти задачи можно в процессе дополнительного образования и в том числе занятий аквааэробикой. На основе проведенного исследования влияния занятий аквааэробикой на показатели физического развития и физического состояния детей 7–8 лет появляется возможность разработать теоретико-методологические основы целенаправленного использования аквааэробики в процессе оздоровительной физической культуры и внедрения разработанной программы в вариативную часть занятий по физической культуре детей 7–8 лет.

Ключевые слова: аквааэробика; показатели физического развития; функциональное состояние; дети 7–8 лет; контрольная и экспериментальная группы.

M.V. Nagornaya

Surgut, MAOU DO “Swimming Center “Dolphin”

ON THE QUESTION ABOUT THE INFLUENCE OF AQUA AEROBICS ON THE INDEXES OF PHYSICAL DEVELOPMENT AND FUNCTIONAL STATUS OF CHILDREN AGED 7–8 YEARS

Abstract. The article is devoted to the study of the influence of water aerobics on the indicators of physical development and functional state of children aged 7–8 years. It is no secret that the main form of organization of physical education at school is a physical education lesson. Is it possible to meet the motor needs of children of primary school age and ensure the achievement of the necessary level of development of basic skills and abilities that are so necessary for solving specific motor tasks under various conditions of practical activity? The answer is obvious-no. It is worth turning to additional education and studying more deeply the impact of water aerobics classes on the physical condition of children aged 7–8 years, which is suggested by the author. Based on the research conducted by him, it becomes possible to develop theoretical and methodological foundations for the purposeful use of water aerobics in the process of health-improving physical culture, to prove the impact of such classes on the indicators of physical development and functional state. As a result, the author substantiates the

idea of introducing the developed program into the variable part of physical culture classes, which positively affects the involvement of students in the health and training process, contributing to the improvement of physical development, functional state, and increasing the level of physical fitness of children aged 7–8 years.

Keywords: aqua aerobics; the indexes of physical development; functional status; children aged 7–8 years; control and experimental groups.

Физическое воспитание детей и подростков является неотъемлемой частью учебно-воспитательной и оздоровительной работы в школе.

Период от 7 до 10 лет, охватывающий младший школьный возраст, является наиболее благоприятным для осуществления положительного воздействия на детей средствами физического воспитания, так как именно в этом возрасте создаются особенно благоприятные условия для всестороннего развития, обучения и воспитания [1, с. 248].

Основной формой организации процесса физического воспитания в школе является урок физической культуры. В то же время два урока в неделю по стандартной программе не отвечают двигательным потребностям детей младшего школьного возраста и не могут обеспечить достижение должного уровня развития основных физических качеств, необходимых для успешного решения конкретных двигательных задач в различных практических условиях [2, с. 70].

Следовательно, возникает необходимость увеличения объема двигательной активности школьников и совершенствования организации процесса физического воспитания в рамках школьной программы физической культуры. В связи с этим мы сочли возможным изучить влияние занятий аквааэробикой на физическое состояние детей в возрасте 7–8 лет.

Выявленное противоречие позволяет обозначить **проблему исследования**, которая заключается в недостатке информации о влиянии занятий аквааэробикой на физическое состояние детей 7–8 лет.

Объект исследования – оздоровительно-тренировочный процесс занятий аквааэробикой с детьми 7–8 лет.

В рамках решения данной проблемы **предметом исследования** является физическое состояние детей 7–8 лет, занимающихся аквааэробикой.

Исследование будет направлено на выявление и обоснование возможностей улучшения показателей физического развития и функционального состояния у детей 7–8 лет в процессе целенаправленного использования средств аквааэробики.

Мы **предполагаем**, что проведение занятий аквааэробикой с детьми 7–8 лет будет положительно влиять на показатели физического развития, такие как масса тела, крепость телосложения, показатели физической подготовленности – гибкости, выносливости, координационных способностей, а также на улучшение состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Задачами исследования являются:

1. Изучить функциональное состояние здоровья детей 7–8 лет и мотивы занятий оздоровительным плаванием.
2. Разработать и обосновать содержание и методику применения средств аквааэробики для занятий в водной среде с детьми 7–8 лет.
3. Экспериментально проверить эффективность разработанных средств и методов, применяемых на занятиях аквааэробикой с детьми 7–8 лет, их воздействие на показатели физического развития и функционального состояния.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что внедрение разработанной программы способствует реализации побудительных мотивов детей 7–8 лет к занятиям аквааэробикой, позитивно отражается на вовлеченности детей 7–8 лет в оздоровительно-тренировочный процесс, способствует оптимизации психоэмоционального состояния и повышению физического и функционального состояния их организма, а также может применяться в вариативной части на занятиях по физической культуре учителями общеобразовательной школы.

Для решения поставленных в работе задач были использованы **методы исследования**:

1. Теоретический анализ и обобщение данных научно-методической литературы.
2. Медико-биологические методы.
3. Антропометрия.
4. Тестирование.
5. Педагогический эксперимент.
6. Методы математической статистики.

Теоретический анализ и обобщение данных научно-методической литературы. Изученная литература позволила рассмотреть состояние проблемы изучения влияния методики проведения занятий аквааэробикой на показатели физического развития и функционального состояния детей 7–8 лет. В ходе анализа нами было изучено более 60 источников научно-методической литературы, в частности авторефераты, методические пособия, статьи.

Медико-биологические методы: индекс Кетле, индекс Пинье, функциональная проба Штанге [3, с. 98], проба Руфье–Диксона [3, с. 63].

Антропометрия: измерение роста, веса; измерение внешних форм тела (окружности груди, шеи, плеч, предплечий, бедер, голеней) [3, с. 17].

Тестирование: бег 30 м с высокого старта; челночный бег 3×10; прыжок в длину с места; непрерывный бег за 6 мин; наклон вперед, стоя на гимнастической скамейке; подтягивание на перекладине из виса хватом сверху у мальчиков, из виса лежа на подвесной перекладине (до 80 см) у девочек.

Педагогический эксперимент был проведен с целью изучения влияния занятий аквааэробикой на физическое состояние детей 7–8 лет. Занятия проходили 2 раза в неделю по 40 минут в бассейне БОУ «СОШ» № 32 г. Омска. Контрольная группа – 15 человек –

занималась оздоровительным плаванием по общепринятой программе гимназии, а экспериментальная группа – также 15 человек – занималась аквааэробикой.

Методы математической статистики использовались для определения достоверности полученных результатов. Определялось среднее арифметическое значение (\bar{x}), среднеквадратическое отклонение (σ). Достоверность определялась по t-критерию Стьюдента.

Организация исследования. Исследовательская работа проводилась в период с октября 2013 г. по август 2015 г. на базе БОУ «СОШ» № 32. В исследовании принимали участие 30 детей двух первых классов в возрасте 7–8 лет. В экспериментальной группе было 15 детей (6 мальчиков и 9 девочек), которые занимались аквааэробикой, в контрольной группе также было 15 детей (8 мальчиков и 7 девочек), которые занимались оздоровительным плаванием по общепринятой программе гимназии. Исследование проходило в три этапа.

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты по большинству показателей достоверно улучшились. По индексу Кетле в конце педагогического эксперимента мы получили следующие результаты: в контрольной группе у 11 детей масса тела в норме, у 2 – недостаточная и у 2 детей избыточная. В экспериментальной группе у 9 детей норма, у 3 детей недостаток и у 3 – избыток массы тела. По индексу Пинье в контрольной группе у 10 детей 7–8 лет отмечается нормостенический тип телосложения, гиперстенический тип телосложения был выявлен у 4 детей, у 1 ребенка – гипостенический. В экспериментальной группе у 11 детей нормостенический тип телосложения, у 3 детей гиперстенический, у 1 ребенка гипостенический. При оценке дыхательной системы удовлетворительные показатели в контрольной группе были выявлены у 13 человек и у 2 детей неудовлетворительные показатели. В экспериментальной группе удовлетворительные показатели были у 14 детей, а неудовлетворительные – у 1 ребенка. Исследования сердечно-сосудистой системы показали: в контрольной группе 7 детей имеют отличную приспособляемость ССС к нагрузке, 6 детей – хорошую, у 1 ребенка – удовлетворительная, неудовлетворительная – у 1 ребенка. В экспериментальной группе результаты распределились следующим образом: хорошая приспособляемость – у 10 детей, средняя – у 3, удовлетворительная – у 2, плохой результат не показал ни один ребенок. Проведенное исследование антропометрических показателей организма с использованием оценки структурных компонентов тела (костного, мышечного, жирового) позволило дать комплексную характеристику физическому развитию детей 7–8 лет. Оценка габаритных размеров тела детей 7–8 лет с изучением средних величин показателей физического развития выявила положительную возрастную динамику роста у школьников обоего пола. Увеличение мышечной массы привело к повышению обхватных размеров тела. Изучение обхватных частей тела позволило выявить возрастные особенности становления габаритных размеров детей 7–8 лет в процессе роста и развития. Нами было замечено, что у детей 7–8 лет с избыточной массой тела были наиболее выраженные изменения в обхватных размерах, особенно в окружности плеч, талии и бедер. Таким образом, у детей 7–8 лет в процессе

педагогического эксперимента улучшились результаты по показателям физического развития (при $P < 0,05$) (табл. 1). По результатам физической подготовленности мы получили следующие результаты. Оценка скорости бега на 30 метров в конце проведения педагогического эксперимента показала наличие низких показателей в контрольной группе у 8 детей, средних – у 3 детей и высоких – у 4 детей. В экспериментальной группе низкий уровень в данном тесте был обнаружен у 3 детей, средний – у 7 детей и высокий – у 5 школьников. В результате оценки челночного бега 3×10 м по окончании проведения педагогического эксперимента в контрольной группе мы выявили низкие результаты у 1 ребенка, средние – у 10 и высокие – у 4 детей. В экспериментальной группе низкий уровень наблюдался у 2 детей, средний – у 8 детей, высокий уровень – у 5 детей. Исследование скоростно-силовых способностей в тесте «прыжок в длину с места» показал, что в контрольной группе низкий уровень был выявлен у 3 детей, средний – у 6, высокий – у 6 детей. В экспериментальной группе: низкий уровень – у 1 ребенка, средний уровень – у 6 детей, высокий – у 8 детей. По результатам проведения теста на выносливость в конце педагогического эксперимента были получены следующие показатели: в контрольной группе низкий уровень у 2, средний – у 6 детей, 7 детей имеют высокий уровень; в экспериментальной группе низкий уровень был обнаружен у 3 детей, средний – у 6 и 6 детей имеют высокий уровень. По результатам проведения теста на гибкость в контрольной группе в конце педагогического эксперимента низкий уровень выявлен у 3 детей, средний – у 3 детей и у 9 детей отмечен высокий уровень. В экспериментальной группе низкий уровень имеют 2 человека, средний – 6 детей и 7 детей показали высокий уровень развития этого физического качества. По результатам проведения теста «подтягивание на перекладине из виса хватом сверху» у мальчиков, «из виса лежа на подвесной перекладине» у девочек в конце педагогического эксперимента в контрольной группе мы получили следующие результаты: низкий уровень – у 4 детей, средний – у 3, высокий – у 8 детей. В экспериментальной группе низкий уровень наблюдался у 3 детей, средний – у 1 ребенка и высокий – у 11 детей. Таким образом, за период педагогического эксперимента у испытуемых произошли существенные достоверные изменения в показателях физической подготовленности (табл. 2). Результаты достоверно различались в конце педагогического эксперимента $P < 0,05$. Рабочая гипотеза исследования в процессе педагогического эксперимента подтвердилась.

Таблица 1

Среднегрупповые значения показателей физического развития детей 7–8 лет контрольной и экспериментальной групп ($\bar{x} \pm \sigma$)

Показатели, единицы измерения								
Группы	Индекс Кетле, г/см		Индекс Пинье, усл. ед.		Проба Штанге, с		Проба Руфье–Диксона, усл. ед.	
	Мальчики	Девочки	Мальчики	Девочки	Мальчики	Девочки	Мальчики	Девочки
КГ	19,0±2	17,4±2	36,2±2	37,6±2	34±1	31±2	9±2	10±2
ЭГ	22,1±1	20,5±1	39,4±1	41,7±2	37±1	35±1	5±1	5±2
(P)	$P < 0,05$	$P < 0,05$	$P < 0,05$	$P < 0,05$	$P < 0,05$	$P < 0,05$	$P < 0,05$	$P < 0,05$

Примечание: различия достоверны при $P < 0,05$

Среднегрупповые значения показателей физической подготовленности детей 7–8 лет контрольной и экспериментальной групп ($\bar{x} \pm \delta$)

Показатели, единицы измерения												
Группы	Бег 30 м (сек)		Челночный бег 3*10 (сек)		Прыжок в длину с места (см)		Бег 6 минут (м)		Наклон вперед, стоя на г. скамейке (см)		Подтягивание у мальчиков (раз); из виса лежа у девочек (раз)	
	М	Д	М	Д	М	Д	М	Д	М	Д	М	Д
КГ	8,4±1	9,2±1	11,7±1	11,2±1	135±5	125±4	900±50	830±25	2±1	3±1	3±2	6±3
ЭГ	6,3±1	7,1±1	9,6±1	10,1±1	143±2	133±2	1000±25	900±20	5±1	6±1	7±1	12±2
(P)	P< 0,05	P< 0,05	P< 0,05	P< 0,05	P< 0,05	P< 0,05	P< 0,05	P< 0,05	P< 0,05	P< 0,05	P< 0,05	P< 0,05

Примечание: различия достоверны при $P < 0,05$

Выводы.

1. Анализ данных научно-методической литературы показал, что в ней недостаточно представлены особенности проведения занятий по акваэробике с детьми 7–8 лет. Описание методики занятий по акваэробике с детьми не обнаружено.

2. Выявлено, что уровень физического развития большинства испытуемых детей соответствовал возрастной физиологической норме. У 12% детей 7–8 лет отмечался низкий уровень, у 68% – средний и у 20% – высокий уровень физического развития.

3. В ходе исследовательской работы была разработана методика занятий акваэробикой для детей 7–8 лет, которая включала в себя: цель, задачи, методы, принципы построения занятий и средства, с помощью которых реализовался учебный процесс.

4. В конце педагогического эксперимента была выявлена эффективность влияния занятий акваэробикой на физическое состояние детей 7–8 лет. По большинству изученных показателей физического развития и физической подготовленности в результатах детей 7–8 лет наблюдалось достоверное улучшение ($P < 0,05$).

Литература

1. Байбородова Л.В., Бутин И.М., Леонтьева Т.Н., Масленников С.М. Методика обучения физической культуре: 1–11 классы: Методическое пособие. М., 2004. 248 с.
2. Грецов А.Г., Попова Е.Г. Возрастные особенности развития и педагогического взаимодействия в сфере физического воспитания: Методическое пособие. СПб., 2009. Кн. 2: Младшие школьники. 70 с.
3. Куртвев С.Г., Кузнецова И.А., Ермеев С.И., Лазарева Л.А. Руководство к практическим занятиям по курсу спортивной медицины: Учебное пособие. Омск, 2009. 152 с.

© Нагорная М.В.